

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

VOLUME 1

ISSUE 4 | OCTOBER - DECEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Spotlight on Emerging Writers
- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue IV | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

DR. MARJOREY C. CABIGAS

Associate Professor II

J.H. Cerilles State College

marjorey.cabigas@jhsc.edu.ph

“BATIS NG PAMANA”

Bata pa lang ako, naninirahan na ako kasama ang mga Subanen bilang kapitbahay. Nakarinig ako ng mga kuwento tungkol sa kanila na kadalasan ay negatibo, katakot-takot at nakakadurog ng puso. Hindi ko mawari dahil hindi rin ako naglakas-loob na unghatin ang kanilang kasaysayan at kultura bilang sila. Hanggang sa nag-aral ako ng doctorate degree. Para sa akin, upang maunawaan at mapahalagahan ang mga Subanen ay kailangan kong pag-aralan ang tungkol sa kanila sa pamamagitan ng pagpili ng sampung salaysay na isinulat ni Nida Gandasan Sangca-on para sa aking pagsulat ng disertasyon. Naniniwala ako na nararapat silang pakinggan, mapahalagahan at mabigyan ng pagkakataong mamuhay nang mapayapa kagaya ng mga normal na tao sa kanilang paligid. Mapalad ako dahil nakadaupang palad ko ang may-akda at kinwento niya sa akin ang kanilang kasaysayan at kultura na kumuha ng pansin ko para magsulat ng tungkol sa kanila.

Nasaktan at naiyak ako nang nagsagawa ako ng interbyu kay Ate Nida. Narinig ko galing sa kanya ang mga negatibong komento at pananaw ng mga tao sa kanila. Kinwento niya kung paano niya naranasan ang diskriminasyon noong bata pa siya hanggang sa ngayon at kung paano niya napagtagumpayan ang ganoong pagtingin at trato ng mga tao sa paligid niya. Bilang isang babae, ina, kapatid, anak at asawa, pinakita niya kung ano ang kaya niyang gawin sa pamamagitan ng paggawa ng Subanen accessories at mayroon siyang isang maliit na tindahan ng Subanen Souvenir sa bakuran niya. Pinamunuan niya ang kababaihan sa kanilang lugar upang maipalabas ang pagiging malikhain sa paggawa ng Subanen accessories na naging kabuhayan na nila sa ngayon. Naabutan ko kung paano nila isa-isang tinutusok ang beads para makagawa ng pulseras, hikaw, kwentas, ID holder, at iba pa. Meron din silang kasuotan, panyo, pitaka, mask at kung ano pa na magagamit sa espesyal na okasyon at araw bilang pagpapahalaga sa Indigenous Peoples. Napatunayan ko rin na nanganganib na ang wikang Subanen kasi hindi na raw makapagsasalita ng wikang Subanen ang mga batang bagong tubo.

Pinakiusapan na rin siya ng Department of Education (DepEd) na makipagtulungan para sa kanilang komunidad. Nakipag-ugnayan ang DepEd sa kanya para sa Subanen na kurikulum ng Indigenous Peoples Education (IPEd) sa kanilang munisipyo. Subalit ikinalulungkot niyang ang kanilang kultura ay unti-unti ng nawawala dahil sa ang henerasyon nila ngayon ay yumayakap na sa makabagong uso at nakikipagsabayan na rin sa daloy ng panahon. Ang bigat at sakit sa akin ng mga narinig at nakita kong maluha-luha si Ate Nida sa pagsagot sa aking mga tanong tungkol sa kasaysayan at kulturang Subanen. Isiniwalat din niya ang kanyang pagpupursige, pagsisikap at pagsasakripisyo para sa kanyang nasasakupan bilang isang Gukum. Pinangako ko sa aking sarili na tutulungan ko sila sa abot ng aking makakaya bilang pagtanaw ng utang na loob.

Habang pauwi ako galing nag-interbyu ay nagmuni-muni ako. Namulat ako na ang mga Subanen ay nakaranas ng diskriminasyon, paghuhusga at kahit wala silang ginagawang masama ay kaakibat na ng kanilang pagiging Subanen. Naturingan sila ng mga bagay at titulo na hindi naman karapat-dapat sa kanila. Subalit sa kabutihang palad ay nalampasan nila yon sa pamamagitan ng pagsusumikap, pagsasakripisyo, paniniwala sa sarili at pananalig sa kanilang Diyos ay napagtagumpayan nila at nagtamo ng pagkilala sa iba't ibang larangan ng sining. Masaklap mang aminin ngunit ang kulturang Subanen ay unti-unti ng nawawala sa dahil sa ugnayang pangwika (linguistic contact) at pag-aasawa sa ibang etninidad (mixed marriages). Naniniwala ako na kailangang makilala ang kasaysayan at kultura ng mga Subanen upang maparangalan, makilatis, mapangalagaan, makilala at mapahalagahan. Adbokasiya ko na mabigyan ng balanse, kontento at respetadong kasaysayan at kultura ang mga Subanen. Ang mga mitong isinulat niya sa panitikan nila na siyang inirekomenda niya sa aking pag-aaral ay mahalaga sapagkat may kaalaman itong matutunan, prinsipyong moral at kasiyahang naidudulot.

Natutunan ko na ang mga salaysay sa panitikang Subanen sa aking pag-aaral ay nagpapakita ng ugali at paniniwalang laganap sa kanilang lipunan na naglalarawan sa iba't ibang mukha ng kasaysayan at kultura ng mga Subanen sa kanilang pamumuhay na isinulat ni Nida Gandasan Sangca-on, mas kilalang Ate Nida, isang manunulat na Subanen, tagapagsalin at lider sa kanilang tribu (gukum) sa Josefina, Zamboanga del Sur. Siya ay patunay na tunay at buhay ang kanilang kasaysayan at kultura bagaman masakit para sa kanya na makitang unti-unting naglalaho ang kanilang kultura sa henerasyon ngayon. Sa aking pag-aaral ay pinagtuonan ko ng pansin ang elemento gaya ng simbolismo, tauhan at banghay tungo sa pagkilala sa ekolohikal na kabuluhan at kaugnayan sa kultura na napakaimportanteng impormasyon sa grupong indigenous na pinagkakautangan natin ng kasaysayan. Ang mga Subanen ang unang mga taong nanirahan sa lugar namin ayon sa kasaysayan. Sila ang mga taong ayaw ng maraming kapitbahay, mahiyain at gusto nila na sila lang naninirahan sa isang lugar. Kapag may bago ng mga tao sa kanilang lugar ay lumilipat sila at nagtatago sa mga bundok dahil gusto nila ng tahimik at payapang pamumuhay. May takot silang mahusgahan sa kung sino at ano sila lalo na ang kanilang kultura na ibang iba sa ibang grupo.

Ang kultura ng mga Subanen ay naglalaman ng kagandahan at kapangitan ayon sa kasaysayan. Ang kagandahan ay kasiya-siya at nararapat na ipagpatuloy na isabuhay kahit sa ngayon. Ang kapangitan ay mga bagay na kahit ang mga Subanen ay hindi nila maatim subalit wala silang magagawa kasi bahagi ng kanilang kultura. Ang mga katutubong salaysay ay makabuluhan, may kaugnayan at may marangal na koneksyon sa kanilang kultura at kasaysayan bilang mga Subanen. Ang mga ito ay totoong kwento ng mga Subanen at naranasan ng mga totoong tao noon, ang mga simbolo at bagay na ginagamit ay bahagi ng kanilang pagkakakilanlan bilang paraan ng pagsunod sa utos at bilang instrumento para makamit ang mga bagay na pinapangarap nila sa buhay. Ang mga tema ng bawat kuwento ay mga damdaming natutunan sa buhay at isinasabuhay sa pang-araw-araw na buhay at ginagamit na gabay sa pamumuhay sa araw-araw, nangyayari sa totoong buhay na kung saan ang mga pangyayari ay isinabuhay na pinatotohanan ng mga matatanda at ng mga ninuno ng mga Subanen. Naantig ang aking damdamin nang malamang ang mga nagsasalaysay upang maisulat ni Ate Nida ang mga kwento niya ay ang kanyang ina, ama, tito, tita at kaanak niya na kung saan ay naranasan talaga nila at napatunayan sa sarili nila ang mga isinasaad at nakapaloob sa mga kwento. Habang pinakikinggan ko ang recording ng interbyu namin ay nagsitayuan ang mga balahibo ko. Nakakatakot at nakakakilabot!

Isinusulat ang mga katutubong salaysay sa pawang kumbensiyonal na daloy ng balangkas ng kuwento dahil iyon ang karaniwang paraan ng pagsasalaysay ng mga kuwento ng mga Subanen na mula sa simula ng pagpapakilala sa mga tao bilang mga tauhan, ang lokasyon na sinusundan ng saglit na kasiglahan, umuusad

ang balangkas upang maabot ang pinakamataas na kaganapan na siyang kasukdulan. Pagkatapos ay susundan ng pagbagsak ng aksyon sa kakalasan na ang mga pangyayari ay tatahimik at matatapos kapag ang mga pangunahing tauhan ng kuwento ay maaaring maging masaya kung ano ang nais ay natupad ay naisakatuparan o malungkot kung may masamang mangyari, nabigo sa pagkamit ng pangarap o pinakamasaklap ay may namatay na tauhan. Ngunit hindi sa lahat ng oras sa kamatayan magtatapos na literal ang wakas ngunit minsan matalinghaga na hahayaang ang mambabasa ang magbibigay ng sariling wakas. Kung бага ang mga mambabasa ay hinahayaang gumawa ng sarili nilang wakas. Ang mambabasa na ang bahalang gumawa ng wakas na gusto niya at ang naayon sa sarili niyang pamantayan sa pagtatapos ng isang kwento. Ayon kay Ate Nida, meron silang gaps at silences lalo na sa mga masasakit at masasaklap na karanasan na bahagi ng kwento kaya minsan mas pinipili nilang ang mambabasa na lang ang tatapos. Ganyan naman talaga sa malikhaing pagsulat.

Pare-pareho ang mga pangalan ng mga tunay na tao sa mga salaysay ng bayan dahil ito ang mga karaniwang pangalan ayon sa kultura at kasaysayan ng mga Subanen na nangangahulugang paglalarawan, katangian at kakayahan sa buhay. Ang mga pangalan ay may kahulugan na kapag narinig sila ng mga tao, malalaman nila kung sino at ano ang uri ng tao sa komunidad na kinabibilangan nito. Ang pangalang Bawgansaruga ay nagpapakita ng isang napakalakas na tao, isang taong may nakatago at natatanging lakas. Literal na lakas talaga na kahit ano ay kaya niyang dalhin at buhatin kahit gaano pa ito kabigat at kalaki. Ang mga pangalang Masikin at Pandarutan ay naglalarawan ng pagiging mahirap. Kadalasan sa kwento ay mag-asawa sila na may anak na makapag-aasawa ng prinsesa na siyang dahilan ng pagbabago ng kanilang buhay. Meron ding anak nila na nagsumikap, nagtiyaga at nagsakripisyo kung kaya guminhawa ang kanilang buhay at napansin ng hari nang naging marangya na ang kanilang pamumuhay dahil nahigitan nito ang bahay ng hari. Sina Dongkuwan at Dumiwata ay mga prinsipeng. Sila ay mga prinsipeng naghahanap ng mapapangasawa na may dalang mga panyo at singsing na kapag may magugustuhan ay pupuntahan talaga ang mga babae kahit gaano kalayo at magbabalatkayo upang makadaupang palad lamang ang babaeng nagugustuhan. Sina Bulaknaki at Donya Maria ay mga prinsesa at iba pang marangal sa pamayanan ng Subanen. Sila ang mga babaeng espesyal na simula pa pagsilang ay ikinukulong sa kwarto dahil bawal mahanginan, kapag nasikatan ng araw ay kumikinang, bawal makatapak sa lupa ang mga paa at iba pang deskripsiyong nakamamangha at hindi kapani-paniwala subalit totoo ayon sa panitikang Subanen. Pinakasensitibo sila at kailangang alagaan ng prinsipeng mapapangasawa pagdating ng panahon. Gayundin, ang mga tao ay nagbabalatkayo tulad ng kay Likpaw na nag-aanyong isang malaking butiki upang patunayan kung mayroong isang tao na tatanggap sa kanya bilang siya at ang tunay na pag-ibig ay nanalo dahil nagawa niyang pakasalan si Bulaknaki. Naiyak ako sa kwento ni Likpaw higit sa lahat kasi hindi ko mawari na pwede pala magpakasal ang isang Bulaknaki na prinsesa sa isang hayop. Nabasa ko kung paano nagalit ang mga manliligaw ni Bulaknaki sa kanya dahil isa siyang hayop. Dinuruan pa siya dahil ang ama at ina lamang niya ang pumasok upang makipag-usap sa hari at pamilya nito upang hingin ang kamay ni Bulaknaki. Sabi ni Ate Nida, totoo ang kwento ni Likpaw dahil nagbabalatkayo lamang siya. Isa siyang prinsipeng na isinumpa at naging malaking butiki. Ang kailangang gawin ay may babaeng magmamahal sa kanya ng totoo upang bumalik siya sa anyong tao. At nangyari yon, tinanggap siya ni Bulaknaki nang walang pag-aalinlangan at buong puso.

Ang nabanggit na mga simbolo sa kwento ay nauugnay sa kanilang mga layunin sa buhay. Ang munsala (panyo), makapangyarihang perlas at ang gintong bola ay may kapangyarihang ibigay ang anumang hilingin ng may-ari nang walang pag-aalinlangan. Ang munsala ay ginagamit ng mga lalaki kapag pumipili sila ng nobya at asawa, ibinabato nila ito bilang isang hiling at ang babaeng gusto nila ay magkakaroon nito. Maniniwala ang munsala na kung ano ang hinihingi nang buong puso ng may-ari. Naguguluhan ako at saka

dismayado sa panyo kasi kahit positibo at negatibo ang hinihingi ay ibibigay pa rin nito basta hiningi ng may-ari. Habang ang makapangyarihang perlas ay napakalakas na kahit anong gusto mo ay lalabas kahit anong isipin at hangarin mo. Hindi ko makalimutan na ito ang mayroon si Likpaw na kahit gaano sila kahirap ng kanyang pamilya ay kaya niyang magbigay ng kahit na ano sa mga panauhin niya. At ang gintong bola ay ang bagay na maaaring hiram ngunit kadalasan ay hindi na ibinabalik na siyang dahilan ng kaguluhan at pakikipaglaban sa mga kapangyarihan ng totoong may-ari at nanghiram nito. Maaaring ibigay sa kanila ng gintong bola ang anumang hilingin sa buhay. Sa mga kwento ay kadalasang gulo ang dulot ng hindi pagbalik ng hiniram na bolang ito. Ang nanghiram kasi ay nagpapahiram din kaya naguguluhan na ang may-ari kung kanino talaga kukunin. Titigil na lang ang may-ari sa pagbawi hanggang sa ang mga anak na ang gagamit at malalamang hindi pa ito naisasauli sa mga nanghirap nang napakatagal na panahon na.

Ang mga nakapaloob na tema ng mga katutubong salaysay ay talagang isinasabuhay ng mga Subanen at ginagamit bilang gabay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga paulit-ulit na tema tulad ng serbisyo sa komunidad, karapatan sa pagmamay-ari, pagkamit ng mga pangarap, karapatan sa buhay at pag-ibig at karapatan ng kababaihan ay mga patnubay sa buhay, ideya kung paano gawin ang mga bagay at trabaho sa buhay at mabuting asal na gustong matutunan ng mga tao bilang isang magandang pamana ng kanilang kultura ayon sa kasaysayan. May mabuti at mayroon ding masama ngunit sa kasalukuyang panahon ay nababawasan na ito at hindi na tinatahanan dahil ang kasalukuyang henerasyon ay walang masyadong alam at hindi na isinabuhay kung ano ang kultura ng mga Subanen na nakatala sa kasaysayan. Ang kultura at kasaysayan ng mga Subanen ay nalimot na ng bagong henerasyon at hindi na gaanong pinag-uusapan ang kanilang sigla. Napaiyak si Ate Nida sa katotohanang ito dahil totoo na unti-unti ng nawawala ang kulturang Subanen na kahit anong gawin niya ay wala na siyang ganong lakas na maituro at maipasabuhay ang kanilang kultura lalo na sa kabataan ngayon. Nalulungkot at nagdaramdam din siyang masumpungan na ang kanilang pananamit ay ginawan ng modernong bersyon na ang iiksi na parang nakahubad na sa ikli ng saya, kita ang pusod, kung mahaba man ay ang haba din ng slit sa gilid at kung ano pa na ang gamit ay inspired at modernong bersiyon ng kanilang pananamit.

Sa larangan ng ekolohikal na kahalagahan, ang paggalang sa lahat ng nasa paligid ang pinakamahalagang bagay sa bawat sandali sa buhay ng mga Subanen. Ang kalikasan ang nagbibigay ng lahat ng kanilang pangangailangan ngunit dapat din itong igalang dahil may mga espiritung namamahala din na nabubuhay at sumusuporta sa kanila. Naniniwala sila na lahat ng nilalang sa mundo ay may espiritu. Hindi lang sila ang nabubuhay sa mundong ito ngunit may mga hindi sila nakikita na dapat din nilang igalang. Kailangan nilang mamuhay sa pakikipagtulungan, pagkakasundo at koordinasyon sa kalikasan. Naniniwala silang ang kalikasan ang pundasyon ng buhay, gamot at pagsasaka. Laging may oras at pagkakataon si Apo Gumulang na tumulong sa mga Subanen kapag kailangan nila ng tulong sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon sa buhay. Upang maibigay sa kanila ang kanilang hinihiling at gustong makuha mula sa kalikasan, humihingi sila sa paraan ng ritwal at pagdarasal at sinusunod nila ang mga palatandaan ng panahon kung sila ay pinahihintulutan na obligado o hindi at hindi sila sumunod at wala man lang nararamdamang sakit. Sabi ni Ate Nida, sa lahat ng gagawin nila sa buhay ay kailangan nilang humingi ng senyales kay Apo Gumulang lalo na sa pagtanim, pagtatayo ng bahay o negosyo, paglalakbay at iba pa. Kapag magtanim sila ay may ritwal muna silang gagawin sa mismong lugar na pagtatamnan. Kapag kamoteng kahoy ang itanim ay kailangang magtatayo ka sa lugar mismo ng apat na piraso ng itanim at patatayuin mo ito. Kinabukasan kapag nakatayo pa rin siya ay pinayagan ka, kapag nakahiga na ay hindi ka pinayagan. Kapag hindi ka pinayagan ay wag ipilit kasi hindi mo rin mapapakinabangan ang itanim mo. Sa bahay naman o gusali para sa negosyo ay may ritwal ding sinusunod at kailangang dasalan at tingnan kinabukasan kapag pinayagan o

hindi. Sa paglalakbay ay mayroong dasal na inuusal upang magabayan at mabigyan ng seguridad laban sa masamang pangyayari.

Sa liwanag hinggil sa kaugnayan nito sa kultura, ang mga Subanen ay may maganda at pangit na kultura ayon sa kasaysayan. Ang maganda ay pinananatili at isinasabuhay sa henerasyon ngayon habang ang masama ay kalilimutan at ibabaon na lamang sa alaala bilang isang kayamanan kasama ng kasaysayan. Mula sa mga insultong kanilang natanggap at dinanas, sila ay bumangon upang maniwala na sila ay katulad ng iba at sila rin ay mga anak ng Diyos sa gitna ng lahi at pinagmulan, kultura at kasaysayan. Karapatan din nilang ibahagi ang kanilang sarili sa komunidad na kanilang tinitirhan at mayroon silang mapaglilingkuran at maitutulong sa pag-unlad ng kanilang sarili, pamayanan at bansa kung mabibigyan ng oras at pagkakataon na ipakita ang kanilang kakayahan at talento lalo na sa pananahi, pagbuburda at pagsasaka. Sana ay makita ang kanilang mga kakayahan at kapansin-pansing katangian ng karapat-dapat tularan at nawa'y hindi manaig ang paghamak sa kanila.

Higit sa lahat, ipinagmamalaki ng mga Subanen ang kanilang kasuotan, aksesorya at wika na naiiba sa ibang mga etnisidad. May dahilan ang kanilang pananamit sa mga kulay, disenyo, burda, uri ng tahi na kanilang isinusuot. Kinikilala nila ang kanilang sarili ayon sa damit na kanilang isinusuot, kanilang pagkakakilanlan at uri ng tao sa komunidad na kinabibilangan. Ang mga aksesorya na kanilang ginagawa ay bunga ng kanilang malikhaing pag-iisip mula sa kaibuturan ng kanilang puso ayon sa kanilang kultura mula sa kasaysayang kanilang pinagmulan, isinabuhay at ginagalawan. Ang kanilang wika ay mahirap matutunan ngunit ipinagmamalaki nila na ang mga salita mula sa kanilang pagiging Subanen sa isip, salita at gawa. Masakit mang isipin na unti-unting naglalaho sa bagong henerasyon ang kanilang kultura at ang dahilan ay ang pagbabago ng panahon tungo sa sibilisasyon at globalisasyon.

Matapos mapag-aralan ang mga salaysay ng mga Subanen, napatunayan ko na ang mga katutubong salaysay ng mga Subanen ay buhay na batis ng pamana na nagpapakita ng panlipunang kaugalian at paraan ng pag-iisip na laganap sa kanilang pamayanan na nagbibigay ng paglalarawan ng iba't ibang aspeto sa kultura at kasaysayan ng pagiging Subanen. Nakikiramay ako sa mga Subanen, nararamdaman ko sila at pinahalagahan ko sila kung sino at ano sila. Ako ay lubos na masaya sa napiling adbokasiya hindi lang para sa sarili ko kundi para sa isang komunidad na natulungan ko at naniniwala ako na sila ay karapat-dapat at isang marangal na layunin at adhikain ang aking naisakatuparan habang tinatapos ang ko ang aking degree. Ako ay buong pagpapakumbaba at laging magbabalik-tanaw nang may pagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na aking narinig, natutunan, naranasan at pinahalagahan ng mga Subanen mula sa kanilang kasaysayan at kultura. Nawa'y, mapakinggan at maunawaan ang kagustuhan ng manunulat, si Nida Gandasan Sangca-on o Ate Nida, kung sakaling interesado kayo sa kanila at hayaan ninyong sipiin ko, *“Ang hiling ko ay huwag sumulat kung hindi ka sigurado sa impormasyon at detalye. Kinakailangang magsaliksik at lumapit sa mapagkakatiwalaang tao bilang mapagkukunan ng impormasyon. Dahil imbes na kilalanin, unawain at pahalagahan ang aming kultura, kami ay nasasaktan dahil ang mga nakasulat tungkol sa amin ay hindi tama at binabaluktot ang aming kasaysayan at kultura. Ang daming nagsusulat tungkol sa amin, subalit mas lalo lang kaming hinuhusgahan at nararamdaman namin ang panghuhusgang hindi dapat ibigay sa amin at hindi kami nararapat. Sana ay maintindihan at mabigyan kami ng pagkakataong mamuhay nang mapayapa para makamit din namin ang aming mga mithiin sa buhay tulad ng iba.”*

